

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

BUHAY

Rosario C. Ferreras, LPT

Teacher II

Lopez National Comprehensive High School

Quezon/Region IV-A

Sa buhay, samu't sari ang karanasan - karanasang nagpasaya na kay sarap ingatan sa puso at isipan, o karanasang nagpalungkot na tila bangungot na ayaw nang balikan. Bawat yugto ng buhay ay may kani-kaniyang paglalarawan, at may iniiwang aral na nakatutuwang balikan.

Maraming bagay ang gustong mangyari at maranasan ng sino man...pero ang buhay na hiram, ay hindi usapin ng kapalaran. Kahit planuhin o gustuhin, pagsikapan o paghirapan ang lahat, sa huli, ang KANYANG kagustuhan ang siyang mangingibabaw.

Masalimuot, mahirap arukin ang hatid ng iba't ibang eksena ng buhay. Palakasan ng loob, pahasayan ng diskarte, pagalingan ng pakikipagsabayan sa mabilis at nakalilitong agos ng pakikipamuhay at ang pinakaimportante, patatagan ng pananampalataya. Kailangang sumabay, kung hindi, baka maiwanan. Minsan makararamdam ng kapagalan. Madadapa nang paulit-ulit subalit pauli-ulit ding babangon dahil kung hindi, walang mangyayari. Hihinto ang lahat at hindi na kailanman masisilayan ang ganda ng buhay.

Ganyan ang buhay. Dapat walang humpay. Kumbaga sa paglangoy, kung ayaw malunod, patuloy na kumampay. Malulunod o matatangay kung ipauubaya ang sarili sa malalakas na hampas ng alon. Ang pagpapatianod ay hudyat ng pagsuko kaya kailangang matutunan ang paglutang, paglangoy at pagsisid. Paglutang – pagiging kalmado sa gitna ng mga unos. Pagiging mapagmasid kung papaano haharapin ang mga nakaambang panganiib. Paglangoy – pakikipagsapalaran, pakikipagsabayan. Mahalagang matuklasan ang sariling lakas, galing, dunong, at lahat ng potensyal na mayroon upang maging makabuluhan ang buhay na kung tutuusin ay isang biyaya ngunit hiram lamang kaya marapat na pahalagahan. Pagsisid – pagtuklas sa iba pang kaparaanan para maging makabuluhan ang buhay. Matutuklasang hindi maaaring mabuhay nang mag-isa, at kailangang matutunan ang pakikibagay.

Pakikibagay. Isang napakahalagang salik ng buhay. Saan mang dako, ano mang uri ng pagkatao ang kaharapin, kapag bitbit ang kabatiran sa mahusay na pakikibagay ay matatamo ang payapang pamumuhay. Hindi madali, dahil sangkot ang iba-ibang ugali, prinsipyo, paniniwala at matinding pagmamahal at pagsasanggalang sa sarili. Subalit kung likas sa puso ang pag-unawa, pagmamahal at pagmamalasakit ay magiging madali ang pakikipagkapwa.

Sa pagpili at pagpapasya, AYAW lang o GUSTO, OO o HINDI, SANG-AYON o HINDI SANG-AYON. Wala ng pagbibigay pa ng hinabing pagdadahilan at kasinungalingan. Ang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

mahalaga, ito ay dumaan sa proseso ng pagninilay, nagawa ang pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat, idinaan sa taimtim na panalangin at sa huli ay nakapagdudulot ng kapanatagan ng loob. Mahirap gawin, ngunit walang ibang responsable sa pagpapasya sa buhay kundi ang sarili. Dapat maging maingat at may ibayong tapang, upang maging handa sa ano mang kahihinatnan. Ang pagsisi raw ay laging nasa huli, kasabay ang panghihinayang. Hindi dapat maging ganito ang pananaw sa buhay, dahil bawat pasya ay batay sa sariling kagustuhan. Ang pinakatamang gawin ay tanggapin nang maluwag sa kalooban ano man ang kasapitan at matutunan ang aral na hatid ng bawat karanasan.

Kung nais ng buhay na puno ng ligaya, gawin lamang itong payak at umiwas sa problema. Ang mga bagay na maaari namang madali ay huwag nang gawing komplikado pa. Huwag pilifting hanapin ang wala. Ang pagiging kontento ay susi rin ng masayang buhay. Iwasan ang pagkukunwari. Kamahal-mahal ang totoo at kinamumuhian ang mapagbalatkayo. Patuloy na mangarap kasabay ng pagsusumikap. Ang pagpapanatili ng masaya, payapa at makulay na buhay ay nakasalalay sa mismong mga kamay. Bawat isa ay arkitekto ng sariling buhay. At sa hinaba-haba ng paglalakbay, sa patuloy na pagkampay sa dagat ng buhay, mahalaga ang positibong pagtanaw sa lahat ng bagay. Ang maayos at matatag na disposisyon ay tunay na kailangan upang mapahalagahan ang napakagandang biyaya ng Maykapal - ang nag-iisang BUHAY.

DOI 10.5281/zenodo.11169085

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.